

GASTRONOMIA ITALIANA REIMAGINADA: UMA PROPOSTA INTERATIVA E INCLUSIVA

REIMAGINED ITALIAN CUISINE: AN INTERACTIVE AND INCLUSIVE PROPOSAL

Fernanda Conrado Monteiro de Oliveira, Janaina dos Santos Ramos, Jessika Camila Nascimento de Almeida, Larissa Monteiro da Silva, Leticia de Oliveira Souza Ferreira, Marina Santos Silva, Henrique Cesar Nanni e Karla Vaz Siqueira Cañete

Universidade Santa Cecília, Curso Híbrido – Tecnólogo em Recursos Humanos, Logística, Processos Gerencias e Marketing
e-mail: ls228788@alunos.unisanta.br

RESUMO – O projeto Restaurante Il Tuo Piatto propõe um conceito inovador em Santos, combinando a rica tradição da culinária italiana com uma experiência interativa e inclusiva. O objetivo é oferecer aos clientes a oportunidade de preparar seus próprios pratos em um ambiente acessível e acolhedor, promovendo a inclusão social e a diversidade. A metodologia utiliza o Modelo Canvas de Negócios para estruturar a proposta, destacando a importância da acessibilidade física e políticas de inclusão familiar. Os resultados indicam que o conceito atrai uma base ampla de clientes e promove um impacto positivo na comunidade. A proposta atende às demandas atuais e estabelece um diferencial competitivo.

Palavras-chave: *Gastronomia; Inclusão; Experiência Interativa; Culinária Italiana; Modelo Canvas.*

ABSTRACT – The "Il Tuo Piatto" Restaurant project proposes an innovative concept in Santos, combining the rich tradition of Italian cuisine with an interactive and inclusive experience. The goal is to offer customers the opportunity to prepare their own dishes in an accessible and welcoming environment, promoting social inclusion and diversity. The methodology uses the Business Model Canvas to structure the proposal, highlighting the importance of physical accessibility and family inclusion policies. The results indicate that the concept attracts a broad customer base and has a positive impact on the community. The proposal meets current demands and establishes a competitive advantage.

Keywords: *Gastronomy; Inclusion; Interactive Experience; Italian Cuisine; Business Model Canvas.*

Tipo do trabalho: () Iniciação científica (X) Iniciação tecnológica (x) Extensão

1 INTRODUÇÃO

O projeto "Restaurante *Il Tuo Piatto*" surge como uma proposta inovadora no cenário gastronômico de Santos, ao combinar a tradição da culinária italiana com uma experiência interativa e inclusiva. Nesse conceito, os clientes não apenas degustam os pratos, mas também participam ativamente de sua preparação, reforçando a tendência contemporânea de personalização e interatividade nas experiências gastronômicas [1].

O objetivo é promover um envolvimento mais profundo com a culinária, destacando-se pela ênfase em inclusão social e diversidade, ao criar um ambiente acessível e acolhedor para pessoas de todas as idades e perfis [2]. A inclusão social, um dos pilares do projeto, garante que todos, independentemente de limitações físicas ou outras condições, possam desfrutar plenamente da experiência. Isso se viabiliza por meio de adaptações arquitetônicas, como rampas de acesso e sinalização, além de políticas voltadas à inclusão familiar e ao treinamento específico dos colaboradores, assegurando e acessível na cidade.

O projeto é estruturado com base no Modelo Canvas de Negócios [3], que organiza de forma eficiente as principais áreas operacionais e estratégicas do restaurante. Esse modelo facilita a identificação de recursos-chave, parcerias e canais de comunicação, além de definir a proposta de valor que o "*Il Tuo Piatto*" oferece ao público-alvo.

O estudo de viabilidade do "Restaurante *Il Tuo Piatto*" analisa o impacto positivo desse conceito no mercado local [4]. Com a crescente demanda por experiências gastronômicas personalizadas e acessíveis, o restaurante se posiciona como um diferencial competitivo, atraindo um público diversificado e fomentando uma cultura de inclusão na comunidade [2]. Além disso, o projeto visa contribuir para a conscientização sobre a importância de criar espaços mais inclusivos em diversos setores e que interagem com seus clientes [4].

A proposta do empreendimento [4] também prioriza o treinamento contínuo dos funcionários, que são preparados para lidar com as mais variadas demandas dos clientes, especialmente no que tange às necessidades de acessibilidade e inclusão [2]. Ao longo dos anos, a culinária italiana se adaptou às particularidades culturais e regionais do país, incorporando ingredientes locais e tornando-se uma parte importante da gastronomia brasileira [1]. Inspirando-se nessa rica história, o "*Il Tuo Piatto*" busca resgatar essa tradição ao mesmo tempo que promove uma experiência interativa, onde os clientes podem se envolver diretamente na preparação dos pratos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota uma abordagem exploratória e qualitativa [5], utilizando como objeto de estudo o Restaurante *Il Tuo Piatto*, em um estudo de viabilidade empreendedora. A metodologia inclui a análise do Modelo Canvas de Negócios [3] para estruturar a proposta do empreendimento, abrangendo a identificação de recursos-chave, o treinamento dos colaboradores e as políticas de inclusão e acessibilidade [2]. Para isso, foi pesquisado oportunidades em diversas áreas para a escolha do empreendimento, como mostra a figura 1.

Figura 1: Cromatografia em Camada Delgada.

A coleta das informações foi baseada em diversos estudos mercadológicos na região. Os dados foram discutidos e selecionado a áreas da gastronomia como prioridade para negócios. A análise dos dados segue uma abordagem qualitativa, com o objetivo de identificar percepções dos clientes e avaliar a eficácia das políticas de inclusão e acessibilidade [5].

A pesquisa utilizou-se o *ChatGPT* como ferramenta para aprimorar os textos, oferecendo sugestões de clareza, coesão e formalidade, além de ajudar a evitar redundâncias e melhorar a precisão linguística, tornando a comunicação científica mais eficaz e profissional [6].

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A culinária interativa é bem recebida pelos clientes, com uma alta taxa de satisfação em relação à experiência personalizada e ao ambiente acessível [1]. A inclusão social é um diferencial competitivo significativo, atraindo uma base de clientes diversificada [2]. O projeto apresentado [3] representado na figura 2 do Restaurante *Il Tuo Piatto*.

Figura 2: Modelo Canvas de Negócios.

PARCEIROS	ATIVIDADES	PROPOSTA DE VALOR	CANAIS DE RELACIONAMENTOS	SEGMENTAÇÃO
Agência bancaria Empresa Marketing Escritório Contábil Fornecedores Insumos Hortifrúti	Abertura empresa Formar equipe Marketing Infraestrutura	Pratos Gourmetizados Cursos Gastronomia Ambiente inclusivo Colt culinário	Redes Sociais SAC Fone	Pessoas que frequentam restaurantes apaixonados por massas
	RECURSOS		CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO	
	Financeiros Infra estruturais Equipamentos Tecnológicos Humanos		Presencial Delivery	
CUSTOS	Compras equipamentos Custos treinamento Marketing e publicidades Estoques Custos infra estruturais		RECEITAS	
			Vendas de alimentos Vendas de cursos culinários	

O Modelo Canvas de Negócios [3] é uma ferramenta estratégica amplamente utilizada para planejar e estruturar empreendimentos, sendo especialmente valiosa para negócios inovadores. Sua importância reside na capacidade de sintetizar os principais elementos de um empreendimento em um formato visual simples e dinâmico, facilitando a compreensão e a comunicação da proposta de valor, além de proporcionar uma visão holística do negócio.

O "Elevator Pitch" [7] apresentado na figura 3 é uma ferramenta de comunicação utilizada para apresentar uma ideia de forma clara, concisa e impactante em um curto espaço de tempo.

Figura 3: The Pitch Elevator.

A premissa dessa técnica é transmitir a essência de uma proposta que desperte interesse e gere curiosidade do investidor, cliente ou parceiro em potencial. A importância do *Elevator*

Pitch [7] está em sua capacidade de condensar os pontos mais relevantes de uma ideia ou negócio, destacando sua proposta de valor, diferencial competitivo e benefícios, tudo de maneira rápida e envolvente, sendo, uma ferramenta indispensável para qualquer empreendedor ou profissional que precise apresentar uma proposta de negócio.

O principal ODS que se encaixa no tema é o que trata da redução das desigualdades, pois o projeto promove a inclusão social, oferecendo um ambiente acessível e acolhedor para pessoas de diferentes idades, condições físicas e perfis, garantindo a participação ativa e igualitária de todos, fomentando a diversidade e a igualdade de oportunidades.

4 CONCLUSÃO

O conceito de culinária interativa e inclusiva atende às demandas atuais por experiências personalizadas e acessíveis. O estudo demonstrou que a implementação de práticas de inclusão e acessibilidade no Restaurante *Il Tuo Piatto* tem um impacto positivo significativo na satisfação dos clientes e na comunidade local. A forte ênfase em acessibilidade e inclusão social é um diferencial significativo, especialmente em um contexto em que a preocupação com a diversidade e a integração de diferentes perfis é cada vez mais valorizada.

5 REFERÊNCIAS

- [1] Cozinha Italiana / organizadora Lucia Sequerra. – São Paulo : Pearson do Brasil, 2017.
- [2] Camargo, Grasielle Dalbão Rodrigues Modesto. Inclusão Social e Produtiva e Desenvolvimento Socioeconômico Local [recurso eletrônico]. Curitiba: Contentus, 2020
- [3] Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves. Business Model Generation: inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
- [4] Sevilha Junior, Vicente. Assim nasce uma empresa: uma história para você que tem ou pensa um dia ter seu próprio negócio / Vicente Sevilha Junior. Rio de Janeiro: Brasport, 2010.
- [5] Alexandre, Agripa Faria. Metodologia científica: princípios e fundamentos / Agripa Faria Alexandre. – 3. Ed. – São Paulo : Blucher, 2021.
- [6] Openai. ChatGPT (versão GPT-4). Disponível em: <<https://www.openai.com/chatgpt>>. Acesso em: 02 set. 2024.
- [7] Ryerson, James C. "The Elevator Pitch." Harvard Business Review. 2000.